

OLIV TA'LIM TASHKILOTLARI TALABALARINING O'QISH KO'NIKMALARINI JACK LONDON HIKOYALARI ORQALI RIVOJLANTIRISH.

Z.A.Mirzayeva

Navoiy innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi

Xolmamatova Elnura Nusrat qizi

Navoiy innovatsiyalar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14709523>

Anotatsiya: Mazkur maqola Agata Kristi asarlari orqali o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish haqida. Ushbu maqolada yozuvchining ijodi va asarlarining o'quvchilar uchun ahamiyati hamda ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: asarlar, ahamiyat, asarlari tahlili, mantiqiy fikrlash, o'qish ko'nikmasi, tadqiqotlar, detektiv hikoyalar, uslubiyat.

O'qish ko'nikmalari insonning bilim olish jarayonida asosiy o'rin tutadi. O'qish ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini oshiradi. Bu jarayon, asosan, qiziqish, motivatsiya va mehnatsevarlik kabi omillarga bog'liq.

O'qish jarayoni shaxsiy o'sishni ta'minlaydi va insonning ma'naviy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. O'qish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali inson nafaqat o'z bilim doirasini kengaytiradi, balki jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni ham hosil qiladi. Shu bois, ta'lim jarayonida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor berilishi zarur. Agata Kristi asarlarining bilim va o'qish mahoratlarini oshirishda ahamiyati katta. Maqola davomida yozuvchi hayoti va ijodi hamda asarlarining ta'lim sohasidagi o'rni haqida to'xtalib o'tamiz. Asarlari eng ko'p sotilgan, o'qilgan va "detektiv asarlar qirolichasi" sifatida nom qoldirgan yozuvchi Agata Kristi 1890-yil 15-sentabrda o'rtahol oilada tug'ilgan va hayoti davomida ko'plab qiyinchiliklarni yengib o'tishiga to'g'ri kelgan. Agata Kristi o'qishni o'z ishtiyoqi bilan 4 yoshida o'rgangan. Agataning opasi maktab-internatda o'qiydi, ammo bo'lajak yozuvchi o'qish, yozish va asosiy arifmetikani, shuningdek, qiziqqan fanlarini uyda, otanasi va opasidan o'rganadi. Agata Kristi yoshligidan kitoblar o'qishni sevar va uning yozuvchilikka bo'lgan ilk muhabbati Molesvort va Edit Nesbitning asarlarini o'qiy boshlaganida uyg'ongandi. U ulg'aygani sari Edvard Lir va Levis, Karolning mifologik asarlariga qiziqib qoladi. Agata Kristi uning bolaligi 11 yoshida tugaganini aytadi, sababi otasi vafot etgan edi va shundan so'ng oilaviy

qiyinchiliklar boshlanadi, ammo Agata o'qib,izlanib o'zining "Go'zallik uyi" nomli birinchi hikoyasini 18 yoshida yozadi. Hikoya 6000 so'zdan iborat edi.Yozuvchi va tarixchi Janet Morgan "Agata Kristining tarjimai holi "kitobida uning ilk hikoyasini uslubiy kamchiliklariga qaramay juda ta'sirli va qiziqarli ,deb ta'riflaydi.Ijodining ilk davrlarida Agata Kristi nomi ko'pchilikka ma'lum emas edi.Negaki, u ayol yozuvchi tomonidan yozilgan detektiv asarlar muvaffaqiyatli bo'lmaydi deb hisoblagan va o'zi uchun "Mart Vest", "Martin Gray" kabi taxalluslarni qo'yib ijod qiladi. Ammo u Agata va birinchi erining familiyasi Kristi —Agata Kristi nomi bilan mashhur bo'ldi.

Agata juda iste'dodli edi.U idish yuvayotganida,oddiy yumushlarni bajarayotganida g'ayrioddiy va jumboqli hikoyalarni o'ylab topardi.Birinchi jahon urushi paytida Agata Kristi hamshira bo'lib, keyinchalik esa farmasevtika sohasida ishlab ko'radi. Shu sababli ham uning ko'plab detektiv asarlarida qahramonlar zahar bilan o'ldiriladi.Agataning ikkinchi turmush o'rtog'i arxeolog edi.Yozuvchi u bilan birga ko'plab mamlakatlarga sayohat qilar va yangi g'oyalar o'ylab topardi.Xususan, uning mashhur "Sharqiy ekspresdagi qotillik" asari ham Istanbul shahrida yozilgan .Uning juda ko'p asarlari asosida film va seriallar ishlangan va hali ham eng ko'p o'qiladigan asarlar Agata Kristinikidir.

Xo'sh, nega hali ham dunyo bo'ylab ko'plab o'quvchi , kitobxonlar Agata Kristining asarlarini o'qishmoqda?! Men bu savolga javob topish maqsadida ko'plab olim va tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan va yozilgan ilmiy maqolalarni o'qib chiqdim va ularni sizga ham ulashmoqchiman.

Sobiq dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi va IT menejeri ,yozuvchi–Kay Dibianka bir necha yil oldin "Agata Kristi asarlari haqida"gi maqolasida ko'plab olimlar, tadqiqotchilar A.Kristi asarlarini tahlil qilib, qiziqarli belgilarni topishgani haqida yozdi va ular quyidagilar:

1.Agata o'z asarlarida oddiy tildan foydalangan, shuning uchun ham o'quvchilar murakkab va tushinish qiyin bo'lgan uslubga emas, balki ajoyib syujetga e'tibor berishadi.Masalan,tadqiqotchilar javob berdi ma'nosini beruvchi "answered", "responded" so'zlarini emas, "said" ya'ni "aytdi" so'zini tez-tez ishlatganini aniqlashdi.

2.A.Kristi , shuningdek, asarlarida so'zlarni tez-tez takrorlagan.Takrorlash —kitobxon ongida ma'lumotni mustahkamlashi aniqlangan.

3.Doktor Danielsion yozuvchi Artur Konan Doyl va Agata Kristining ijodini solishtirib,shuni aniqladiki,Artur Doylning asarlari bir-biriga o'xshamaydi. Ya'ni uning uslubi yillar davomida o'zgargan,ammo A . Kristi juda barqaror ijod qilgan.

4. Agata Kristining asarlarida o'lik jasad, gumonlanuvchilar guruhi, detektiv va u tomonidan qotil aniqlanib, voqeani yakunlaydigan sahna mavjud. Shu sababli ham ba'zi tanqidchilar A. Kristi bir xil hikoyani boshqa asarlarida ham qo'llagan, deb hisoblaydi. Ammo asarlarini o'qir ekansiz, hikoyalar davomida yozuvchi voqealarni o'zgartirib, yangi burilishlar kiritganligining guvohi bo'lasiz.

5. Yozuvchining mashhur "Gerkul Puaro" teleserialida izquvar Puaro rolini o'ynagan aktyor Devid Suche Agataning kitoblarini sudoku boshqotirmalariga qiyoslagan. Uning fikricha, o'quvchilar, kitobxonlar A. Kristining asarlarini zavq bilan o'qishadi, chunki ular asar davomida boshqotirma yechimini topishga to'liq berilib ketishadi.

Darhaqiqat Agata Kristining kitoblarini o'qigan har qanday kishi qotillikni mantiqiy yechim bo'lishini bilishadi va o'qishga berilib jumboqni topishga urinishadi va natijada uning asarlari orqali quyidagi o'qish ko'nikmalarini rivojlantiradi:

1. Mantiqiy fikrlash: Uning detektiv hikoyalari mantiqiy fikrlashni kuchaytiradi, chunki o'quvchilar jinoyatning yechimini topish uchun dalillarni yodda saqlashlari va baholashlari kerak.

2. Qayta o'qish: Agata Kristi asarlari tez o'zgaruvchan voqealarga va ko'p qirralikka ega, bu esa o'quvchilarga bir necha marta o'qish imkonini beradi hamda har bir o'qishda yangi ma'lumotlar kashf etiladi.

3. O'z fikrini ifodalash: Agata Kristi asarlari ustida munozara qilish o'quvchilarning fikrlarini ochiq ifodalashlariga yordam beradi.

4. Yozuvchining asarlaridagi murakkab xarakterga ega qahramonlar o'quvchiga inson psixologiyasini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

5. Asosiysi, A. Kristining asarlari o'quvchilarga o'z-o'zini kashf etish imkonini beradi. Har bir kitobxon zerikishlarsiz o'qish ko'nikmasini orttira oladi.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, Agata Kristi eng iste'dodli yozuvchilardan biri bo'lgan va uning asarlari hali ham ko'p kitobxonlarni o'ziga jalb qiladi. Yozuvchining kitoblarini o'qish faqat zavq berib qolmay, balki yuqorida keltirib o'tganidek o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Morgan, Janet P. Agatha Christie: A Biography.
2. The Mystery of Agatha Christie - A Trip With David Suchet.
3. Thomson, Laura (2008), Agatha Christie: An English Mystery.
4. Prichard, Mathew. The Grand Tour: Around The World With The Queen Of Mystery.

5. Osborne ,Charles.The Life and Crimes of Agatha Christie:A Biographical Companion to the Works of Agatha Christie.
- 6.Killzoneblog.com.<https://killzoneblog.com/2024/03/investigating-agatha-christie.html>

